

**БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРДА РАҚАМЛИ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРНИ
РИВОЖЛАНТИРИШ –XXI АСРНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОСИ СИФАТИДА**

Ибраимов Холбой Ибрагимович

Т.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон педагогика фанлари илмий тадқиқот институти
директори, педагогика фанлари доктори, профессор.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10036586>

*“Агар биз кеча ўқитганимиз каби болаларимизни ўқитсак,
биз уларни келажагини ўзгарилаётган бўламиз”.*

Жон Дьюи, Файласуф ва таълим ислохотчиси.

Мамлакатимизда олий таълим муассасаларининг ўқув-тарбия жараёни моддий-техника ва ахборот базасини мустаҳкамлаш, юқори сифатли ўқув адабиётлари ва илғор педагогик технологиялар билан таъминлаш, жаҳоннинг етакчи илмий-таълим муассасалари билан ҳамкорлик қилиш борасида олиб борилаётган ислохотлар педагог кадрларнинг замонавий касбий билимлари ва педагогик маҳоратларини доимий ошириш заруратини кучайтирмоқда. Ўзбекистон Республикаси олий таълим муассасаларида таълим сифатини ошириш чора-тадбирларида “мамлакатда амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотларда олий таълим муассасаларининг ишгиروي хамда ташаббускорлигини ошириш, профессор-ўқитувчиларнинг билими ва педагогик маҳорати мониторингини юритиш” [1] каби вазифалар белгиланган.

Ҳар қандай мураккаб замонавий ахборот коммуникация технологиялари, интеграциялар, фан соҳасидаги оламшумул янгиликлар, рақамли тенденциялар, аввало ўқитувчи томонидан ўзлаштирилиб, сўнгра унинг билими, савияси, қобилияти эвазига талабалар онгига ва тафаккурига етказилади. Йилдан йилга ўқитувчининг касбий фаолиятига нисбатан талаблар кучаймоқда. Бу ҳозирги замон талаби. Демак, ўқитувчига нисбатан қўлланиладиган – педагогик маҳорат атамаси ҳеч қачон ўз мавқеини йўқотмайди, балки тобора такомиллашиб, бойиб ва замон талабларига мос ўзгариб бораверади.

Рақамли жамиятни ривожланишида бўлажак мутахассисларни касбий салоҳият жиҳатдан тайёрлаш асосини технологик ишлаб чиқариш ва жамият қонуниятлари таъсир этадиган соҳага оид, билимларга асосланиб тайёрлаш мақсадга мувофиқ. Замонавий таълим муҳитидаги рақамли компетентликга эга бўлган ўқитувчиларни соҳа фаолиятга тайёрлаш механизмлари, воситалари, технологияларини ишлаб чиқиш муаммолари долзарб бўлиб қолмоқда. Ўз навбатида ушбу фаолият соҳасида рақамли компетентлиги юқори бўлган ўқитувчиларни тайёрлаш моҳиятини илмий жиҳатдан англаш зарурлигини билдиради.

“Рақамли” атамаси келиб чиқишига кўра латин ва инглиз тилларига тааллуқли ҳолда “digital” сўздан олинган ва “рақамлардаги маълумотлар, сигнал”, “қадам-бақадам” [2] маъноларида кетма-кетликни билдирувчи сифат даражасини англатади. Ўткан аср 90 йилларнинг ўрталарида ўзбек муомала тилига кириб келган ушбу сўз энг аввало “рақамли иқтисодиёт” сўз бирикмаси кўринишида намоён бўлди ва ҳозирда ҳам “иқтисодиёт” соҳасини тарқ этмаган ҳолда ўз маъно доирасини кенгайтириб, жамловчи маъновий бўёқда бошқа жабҳаларга кириб келди ва ахборот технологиялари соҳасининг муҳим атамаларидан бирига айланди. Ушбу сўз қўлланилишига кўра шу даражада кенг қўлланилиш ва сермахсуллик даражасига етдики, эндиликда у атама сифатида эмас, муболағасиз равишда ўзбек тилининг умумистеъмол сўзига айланди. “Рақамли компетенция” сўз бирикмаси

турли касбий йўналишларда махсус соҳа билимлари билан боғлиқ ҳолда рақамли жиҳозларни қўллаш ҳақидаги билим ва малакаларни” англатади [3].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йилнинг 5 октябрдаги “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6079 сон Фармонининг “Ахборот технологиялари соҳасида таълим бериш ва малака ошириш йўналиши” бобида “рақамли кўникмаларга эга бўлган аҳоли улушунини ошириш мақсадида юқори малакали мутахассислар иштирокида бепул онлайн курслар ташкил этиш” вазифаси қўйилган [4]

Рақамли компетенциялар тушунчаси фаолият самарадорлигини ошириш мақсадида инсон (фуқаро, ишчи, талаба) нинг ахборот-коммуникация технологияларидан ҳар хил шароитларда (иш, бўш вақт, машғулот) фойдаланиш қобилиятининг ўзига хос хусусияти сифатида тавсифланади.

Яна бошқа хорижий манбаларда рақамли компетенция- бу иш, таълим, бўш вақт, жамиятда иштирок этиш билан боғлиқ мақсадларга эришиш учун АКТдан ишончли, танқидий ва ижодий фойдаланиш, деб таърифланади.

Бугунги кунда рақамли компетенциясига эга бўлган мутахассисларни шакллантириш замонавий жамият таълим тизимининг асосий вазифаларидан биридир. Қўйилган вазифага фақатгина АКТ компетенциясини мултимедиа таълим технологиялари асосида ўқитиш методикасини мақсадли олиб бориш билан эришиш мумкин, бунда таълим олувчига янги билимларни тушунишга, улардан дарс машғулотларида мохирона фойдаланиш асносида янгилик яратиши ва яратилган янги методикаларини амалиётга самарали тадбиқ этишига имкон берилиши лозим.

Айнан шунинг учун ҳам ҳозирги замонавий таълимнинг рақамлаштириш даврида олий таълим ташкилот тизимини талабаларининг интерактив технология ва мултимедиа восталари ёрдамида уларнинг рақамли компетентлигини ривожлантириш замонавий таълимнинг асосий вазифаларидан бири саналмоқда.

Олимлар Е.Е.Щербик, А.А.Кондакова таъкидлашча рақамли компетенцияларнинг шаклланишини баҳолашда учта даражани аниқлаш мумкин:

– юқори. Рақамли ва ахборот-коммуникация технологияларидан тўлиқ фойдаланиш қобилияти (шу жумладан рақамли маҳсулотни яратиш) билан тавсифланади;

– ўрта. Бу барча рақамли компетенцияларнинг мавжудлигини билиш, аммо уларни фақат қисман қўллаш сифатида тавсифланиши мумкин;

– паст. Рақамли компонентлар ҳақидаги билимларнинг мавжудлигидан фарқ қилади, билимни таркибий қисмларини касбий вазифалар билан ўзаро боғлаш мумкин эмас.

Шунинг учун рақамли компететцияларни ривожлантириш учун нафақат фанлар аро боғланишлардан фойдаланиш, балки ўрганилаётган фанларга индивидуал интерфаол методлардан фойдаланган ҳолда замонавий дарс олиб бориш методларини ҳам киритиш керак. Мутахассисларнинг фикрига кўра, рақамли компетенция ҳаётнинг барча соҳаларида ахборот жамияти технологияларидан ишончли ва танқидий фойдаланишни назарда тутати [5]. Рақамли компетенция ахборот-коммуникация технологиялари соҳасидаги асосий кўникмаларга асосланади (компьютерларни маълумот излаш, баҳолаш, тақдим этиш, сақлаш ва алмашиш, электрон воситалар ва Интернет орқали мулоқот қилиш учун) .

XXI асрдаги тадқиқотчиликнинг муҳим хусусиятлари қуйидагиларда намоён бўлади:

- ахборотни яратиш;
- ахборотни қидириш;
- ахборотни саралаш;
- ахборотни ўзлаштириш.

Таълимда рақамли технологияларни ўқитиш сифатини сақлаб қолган ҳолда самарали қўллаш учун қуйидаги вазибалар муваффақиятли ҳал этилмоғи дакор:

Биринчидан, албатта мамлакатимизда Интернет инфратузилмасини яхшилашимиз, мобил операторлар томонидан кўрсатилаётган хизматлар сифатини ошириш ва энг муҳики аҳолининг, айниқса талаба ёшларни замонавий ахборот-коммуникатсия технологияларининг сўнг ютуқларини ўзлаштиришга шарт-шароитлар ҳамда имтиёзлар яратиб бериш лозим;

Иккинчидан, ўқув жараёнини ташкил этишда рақамли технологиялардан фойдаланиш қўламини кенгайтириш ва ахборот ресурслари, ўқитиш воситалари ва масофавий ўқитиш технологияларини ривожлантириш, ижодкор талабаларни университетни рақамлаштириш лойиҳаларига жалб қилиш билан олий таълим муассасалари фаолиятини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга ўзгартириш киритиш бўйича ваколатли органларга таклифлар бериш, юқори самарадорликка эга рақамли қурилмалар билан жиҳозланган тузилмалар, ўқув хоналари, лабораториялар, медиастудиялар ва бошқаларни ўз ичига олган марказларни ташкил этиш ҳамда унда орттирилган тажрибани Ўзбекистоннинг барча олий таълим муассасаларида қўллаш;

Учинчидан, замонавий ахборот-коммуникатсия технологиялари ва таълим технологияларининг мустаҳкам интеграциясини таъминлаш, бу борада педагог кадрларнинг касбий маҳоратини узлуксиз ривожлантириб бориш учун қўшимча шароитлар яратиш;

Тўртинчидан, интерфаол тақдимот тизимларидан фойдаланиш, маъруза ва семинар дарслари учун интернет билан боғлиқ ҳолда интерфаол ва мултимедиали тақдимотларни ишлаб чиқиш каби мавзулар бўйича ўқитувчиларнинг малакасини ошириш учун курсларни ташкил қилиш ва ўтказиш;

Бешинчидан, реал вақт режимида интерфаол тақдимот тизимлари, видеоконференцалоқа тизимлари, виртуал заллар, электрон ресурслардан фойдаланиб исталган вақтда масофавий ўқитиш жараёнини амалга ошириш.

Олтинчидан, булутли технологиялар, виртуал воқелик, кенгайтирилган воқеликдан фойдаланиш ҳамда дидактик материаллар ва тажриба дизайнларини ишлаб чиқишда 3Д принтерини қўллаш, рақамли дидактика ва рақамли таълим моделларини қўллаш, ўқитувчилар ва талабалар учун лойиҳалар, диплом ишлари, илмий изланишлар ва бошқаларини муҳокама қилиш учун илмий веб-сайтлар ишлаб чиқиш лозим. Шундагина, биз рақамли технологиялардан фойдаланиб таълим сифатини туширмаган ҳолда талаба-ёшларга бугунги кун талаби даражасида билим олишларига эришамиз.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 июндаги “Олий таълим муассасаларида таълим сифатини ошириш ва уларнинг мамлакатда амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотларда фаол иштирокини таъминлаш бўйича

- кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида’ги ПҚ-3775-сон Қарори. – Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами: 07/18/3775/1313-сон. 06.06.2018 й.
2. Duden.Das Fremdwörterbuch. Mannheim. 1997. - 191 б
 3. www.karriereakademie.de Was ist digitale Kompetenz?
 4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йилнинг 5 октябрдаги “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари” тўғрисидаги ПФ-6079 сон Фармони.
 5. Тоджибаева К. С. К. Формирование мотивационной сферы нравственных качеств учащихся //Проблемы педагогики. – 2017. – №. 4 (27). – С. 14-16.